

Implementación de mejoras en el área de producción en una empresa textil de Maltrata, Veracruz

C. Gines Palestino^{1*}, M.E.A. Gurruchaga Rodríguez², S. Ginés Palestino³, M.L. Arrijoa Rodríguez², F. Ortiz Flores²

^{1*}Alumna de la Maestría en Ingeniería Industrial, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba, Avenida Oriente 9, Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

^{1*}consuelo_gp@hotmail.com

²División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba, Avenida Oriente 9, Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

²megurruchagar@orizaba.tecnm.mx, ²marriogar@orizaba.tecnm.mx, ²fortizf@orizaba.tecnm.mx

³Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán/ Academia de Ingeniería Industrial, Av. Instituto, Tecnológico S/N, Colonia la Gloria, 75520 Serdán, Puebla, México.

³sgines@cdserdan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

La empresa maquiladora cuenta con grandes cantidades de producción, sin embargo, los problemas principales son: desorganización de tallas debido a confusiones en recepción de cortes y producto terminado al finalizar la producción, hay retrasos de al menos 2 días en la entrega final y no hay un registro documentado del historial de ventas, entre otros. Por lo cual, el objetivo de esta investigación fue implementar una metodología basada en herramientas de mejora del proceso de producción utilizando Diagrama de Pareto, Mapa de flujo de valor (VSM), Diagrama de Ishikawa y Kanban, también se elaboró una base de datos de ventas y productos, los resultados reflejan una disminución del 15.8% en los tiempos de entrega al cliente y una reducción de tiempos de operación de la prenda piloto al 6%, logrando satisfacer las necesidades de calidad y entrega oportuna del producto terminado al cliente final.

Palabras clave: *Tiempos, producción, maquiladora, mejora*

Abstract

The maquiladora company has large production quantities; however, the main problems are disorganized of sizes due to confusion in receiving cuts and finished product at the end of production, there are delays of at least two days in the final delivery, and there is no documented record of sales history, among others. Therefore, the objective of this research was to implement a methodology based on tools to improve the production process using Pareto Diagram, Value Stream Map (VSM), Ishikawa Diagram, and Kanban, also a database of sales and products was developed. The results reflect a decrease of 15.8% in delivery times to the customer and a reduction of operating times of the pilot garment to 6%, achieving meet the needs of quality and timely delivery of the finished product to the end customer.

Key words: *Time, production, maquiladora, improvement*

Introducción

En México existe una larga tradición textilera en las diferentes regiones, sin embargo, en los últimos años el sector textil en el país ha sufrido una contracción debido al desplazamiento de la maquila textil de los productos exportados a Estados Unidos por competidores de otros países, principalmente del sureste asiático y China. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI [1] y la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), la industria textil y de la confección en su conjunto ofrece un panorama económico a través de indicadores como los empleos que genera, su participación en la economía y a la industria nacional, aportó \$ 133,407 millones de pesos, con el 3.2% del producto interno bruto (PIB) manufacturero, donde cuenta con un

porcentaje de exportaciones a Estados Unidos (EEUU) de 86.8% e importaciones de 36.2% a EEUU, ocupando así la décima posición entre las actividades económicas manufactureras más importantes del país. Para que una empresa del sector textil pueda permanecer en el mercado es necesario que brinde al cliente, una calidad que supere al de la competencia, aunado a las entregas oportunas, para lo cual es necesario que posea una administración y planeación de la producción adecuada, generando indicadores que permitan controlar el proceso y encontrar áreas de oportunidad en el mismo. La Empresa Textil involucrada en el desarrollo de este proyecto, se encuentra ubicada en la ciudad de Maltrata, en la zona centro del estado de Veracruz, empresa manufacturera dedicada a la elaboración de prendas para vestir dependiendo la temporada, entre las cuales se elaboran blusas, faldas, bermudas, vestidos, entre otros, también se producen prendas nuevas dependiendo las necesidades sociales como en pandemia, donde se elaboraron cubrebocas y batas; las prendas se distribuyen a las diferentes cadenas comerciales de la región de Orizaba. La cantidad total de prendas que se producen en promedio por mes, es de 7,600 aproximadamente, donde la meta principal de la empresa es la adaptación a las necesidades y requerimientos del cliente, desafortunadamente en esta empresa se generan retrasos en la producción y elaboración de las prendas, lo cual provoca entregas a destiempo al cliente final. Por lo antes mencionado, se determinarán las posibles causas que inciden en la problemática de la empresa, para establecer las herramientas adecuadas que lograrán una mejora, incrementando la productividad y al mismo tiempo conservando la calidad del producto.

Metodología

Análisis de la situación actual

En la empresa se realizan grandes cantidades de productos, con una entrega de producto de 7 días o según lo solicita el cliente, existe desorganización de tallas en el almacenamiento y entrega al operador de la materia prima (cortes de tela), lo cual genera un retraso de producción en la empresa de aproximadamente el 30% en la entrega de producto, esto genera presión en el personal operativo, realizando la fabricación de un producto defectuoso. Un problema igualmente preocupante para la empresa es que no se lleva un registro en algún software del historial de ventas. La gerencia de la empresa decide que la entrega tardía de producto es el problema principal que más le interesa que se resuelva, ya que puede generar disminución de clientes, de pedidos y una pérdida de valor total o parcial de las utilidades beneficiando al competidor. Se realizó un diagrama de causa y efecto [2], como se ve en la Figura 1, donde representa gráficamente el conjunto de causas que dieron lugar a una consecuencia y contribuyen a generar un efecto común, en este caso el retraso en la entrega de productos.

Figura 1. Diagrama de Causa-Efecto

Igualmente se recolectaron datos históricos de la elaboración de 15 prendas diferentes y sus ventas de los últimos 2 años (2019-2020) como se muestra en el gráfico de Pareto de la Figura 2, también se detectó que la empresa creó estas prendas en 6 tamaños, colores y modelos distintos de cada una. Por lo cual se priorizó el tipo de prenda que conformaría el grupo piloto, en este caso, se optó por la blusa que es el producto de mayor demanda en la empresa con 71,982 piezas vendidas, que corresponde al 45% del total de ventas de los 2 últimos años, por lo cual se determinó dar el seguimiento correspondiente a este producto.

Figura 2. Diagrama de Pareto de la prenda de mayor venta

Proceso de fabricación de la prenda piloto

Para la obtención de los tiempos de procesamiento [3] se analizaron 10 productos por cada 10 lotes, ya que así se manifiesta en el sistema de trabajo de la empresa, dando un total de 6 lotes de 100 prendas cada uno, donde el resultado promedio del tiempo total de la realización de la blusa piloto es de 12.38 minutos o su equivalente de 743.04, en la medición del proceso efectivamente se observó que previo a la entrega del operador, existen confusiones en la entrega de los cortes por las diferentes tallas.

Con los datos obtenidos en la medición se generó un análisis conocido como Takt Time [4] que se muestra en la Tabla 1, la cual se establece mediante la diversidad de variables con los datos base de la empresa de los 5 procesos productivos, que son una jornada laboral de 10 horas/turno, con un turno mixto diario y 22 días hábiles de jornada laboral al mes, en donde se les otorga 1.5 horas de comida diarias y 3 horas de mantenimiento preventivo semanal, teniendo como resultado un tiempo total de 2 horas de inactividad por turno.

Tabla 1. Cálculo del Takt Time

TAKT TIME							
Variable	Símbolo	Maquinado 1	Maquinado 2	Maquinado 3	Manuales	Empacado	Medida
		Máquina Recta Sencilla	Máquina Overlock Festonera	Máquina Collarete	Plancha Industrial	Pistola Plastifleja	
Jornada Laboral	JL	10	10	10	10	10	Horas/Turno
Tiempo de Inactividad total	TI	2	2	2	2	2	Horas/Turno
Número de Turnos	NT	1	1	1	1	1	Turno Mixto
Días Hábiles por mes	DH	22	22	22	22	22	Días/mes
No. Máquinas	NM	7	3	2	4	2	Unidades
Inventario (Unidades)	INV	1630	200	120	650	210	Unidades
Porcentaje de Funcionamiento	PF	90%	95%	98%	100%	100%	%
Demanda Mensual	DM	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	Piezas/mes
Demanda Diaria	DD	295	295	295	295	295	Unidades/Día
Producción Real por máquina	PR	38	94	145	74	148	Unidades/Turno
Tiempo Disponible (s)	TD	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	Segundos/Día
Tiempo de Ciclo (s)	TC	108	103	99	97	97	Segundos/Pieza
Takt Time (s)	TKT	97	97	97	97	97	Segundos/Pieza
Lead Time (Días)	LTI	5.5	0.7	0.4	2.2	0.7	Días

Para poder producir 6500 piezas se debe hacer una prenda cada 97 segundos, de tal manera que el tiempo estándar por pieza debe ser igual o inferior a 97 segundos, por lo tanto, este tiempo debe ser el objetivo de producción.

Uno de los cálculos más importantes del *Takt* que es el máximo tiempo de ciclo permitido para producir un elemento y poder cumplir la demanda, en este caso el tiempo *Takt* es de 97 segundos por pieza, el cual se convierte en el objetivo principal de producción de la empresa, solo para este producto. La situación ideal es que el *Takt time* sea igual o mayor al tiempo de ciclo, de lo contrario se puede incurrir en costos faltantes, sobreproducción o entregas tardías de producto al cliente, en la Tabla 1 se puede observar un *lead time* alto de 9.5 días generando un retraso de 2.5 días en la entrega del producto terminado al cliente.

Identificación de oportunidades de mejora en VSM

En la Figura 3 se muestra el diagrama VSM de identificación de oportunidades de mejora [5], con los datos que sirven de guía para la elaboración del mismo, que incluye la producción de la blusa de 3 áreas de maquinado, una de manuales y empaque, teniendo en cuenta que en el maquinado 1 se utilizan 7 máquinas de costura recta, en el maquinado 2 se utilizan 3 máquinas overlock y en el maquinado 3 son 2 máquinas collarete.

En el área de manuales, la actividad que se realiza es coser a mano y planchar según se necesite, el personal adscrito a esta área durante la prueba piloto que fue de 5 personas; así mismo, en el empaque fueron 2 personas, en la Figura 3 se detectan los problemas que se generan en el proceso operativo de la empresa, en este caso el cuello de botella que se generan de la máquina 1 a la 3, lo cual provoca una producción lenta y fuera de tiempo, que influye en el cumplimiento de los pedidos; igualmente, bajo porcentaje de funcionamiento de las máquinas, otro problema crítico encontrado es el mayor porcentaje de defectos en el maquinado 1; por lo cual un *lead time* elevado. La detección de los problemas generados llevó a identificar el plan de implementación para aplicarlo dentro del proceso, el cual puede mejorar el desempeño del mismo.

Figura 3. Diagrama VSM Actual

Se optó por utilizar una herramienta de *Lean Manufacturing* para asegurar la flexibilidad operacional, como se menciona en la Tabla 2, donde la mejora establecida es la ejecución de un sistema de control *Kanban*, que evitará trabajo innecesario, producción fuera de tiempo, creará estandarización de tiempos de trabajo y reducción de tiempos de entrega, con lo que se pretende crear un proceso de producción confiable, esta tabla también hace mención de la persona que se hará responsable del seguimiento del proceso.

Tabla 2. Establecer Plan de acción, herramientas y responsable del sistema de control

Plan de Acción					
Proceso	VSM Actual	Plan de Acción	Herramienta	Responsable	Fecha de Término
Almacén	Lead time alto, 3% de NPD, Cuellos de botella, Retraso de 2.5 días	Reducir tiempo de producción, estandarizar tiempos de trabajo y reducir porcentaje de producto no conforme.	Sistema de control KANBAN	Gerente General y Supervisores	jun-21
Maquinado 1					jun-21
Maquinado 2					jul-21
Maquinado 3					jun-21
Manuales					jun-21
Empacado					jun-21

Implementación de propuestas de mejora

Como herramienta se realizó el plan de implementación del Sistema de Control Kanban [6], herramienta que impactó en el problema detectado, por lo que será importante lograr al final un análisis de resultados. Se diseñó una tarjeta *Kanban* para iniciar un control de producción en la empresa, en la Figura 4 se muestra un ejemplo del llenado de la tarjeta para todo tipo de prenda. Cabe mencionar que el código, la descripción, la cantidad de piezas y la talla son datos a cargo del supervisor de producción, el área y nombre son datos que debe llenar el operador del proceso asignado, con previo cotejo de los datos anotados por el supervisor.

Diseño de tarjeta kanban para cualquier prenda

TARJETA KANBAN					
CÓDIGO	2416				
DESCRIPCIÓN	Blusa manga corta				
CANTIDAD DE PIEZAS	100				
TALLA	C/1	M	G	XG	
ÁREA	Recta	Over	Cortes	Manuales	
NOMBRE DEL OPERADOR	Hilda				

Figura 4. Tarjeta Kanban

Se diseñó un contenedor que llevará la tarjeta *Kanban* para una mejor organización, su contenido serán los cortes de las diferentes prendas; así como, su producto terminado, los contenedores se diseñaron en 4 distintos colores para implementar un control visual, con base en ello, se utilizan en los diferentes procesos sin que exista confusión alguna por la talla, el proceso que se lleva a cabo u operador que realiza el proceso, ejemplo: color verde para costura 1, azul para costura 2, amarillo para costura 3 y rojo para área de manuales. Se implementó el prototipo de contenedores con tarjeta *Kanban* para las diferentes prendas, no solamente las del grupo piloto. Previamente se capacitó al personal en el llenado de las tarjetas mediante un curso de capacitación que incluyó el manejo de los contenedores en el proceso operativo. Se indicó que el contenedor es lo que se mueve dentro del proceso y no solo el paquete de prendas o cortes, donde los operadores deben cerciorarse de las cantidades exactas de materia prima y tallas que se les entrega por parte del supervisor, al término del proceso se retiran las tarjetas y se entrega otro lote si es que así lo requiere el proceso.

Al final del turno, se captura el resultado de las tarjetas *kanban* en una hoja de control, documento que fue proporcionado de manera digital a la gerente de la empresa, con objetivo de llevar un control de prendas entregadas a cada operador, el registro y seguimiento se lleva a cabo por el supervisor de producción. De esta manera se dio inicio a un control de producción en la empresa, de manera práctica y cómoda para el personal operativo. La hoja de control proporciona seguridad en el personal encargado a nivel gerencia y supervisión, ya que también se lleva un control de tipo y cantidad de defectos, para dar seguimiento en operación y capacitación de operadores con más incidencia de defectos encontrados y para capacitaciones con personal de nuevo ingreso.

Resultados y discusión

Los resultados se basaron en el cumplimiento de los objetivos, donde se generó una mejora en el tiempo de producción de la empresa y otorgó un valor agregado al mismo, el cual facilitó a los responsables del sistema productivo la medición de la productividad, con ello se logró mejorar la competitividad en el mercado laboral.

Como parte de los resultados que arrojó el diagrama de Ishikawa, se encontró que no existe una buena administración del proceso y, por ende, el método de trabajo no fue el más adecuado, lo cual se reflejó en un ambiente de confusión y una mano de obra lenta, por lo tanto, se decidió trabajar con herramientas que agregaran valor a las actividades que realiza el personal y a las necesidades del proceso, también se realizó un estudio de tiempos de las actividades de producción con la técnica del cronómetro vuelta a cero, en donde se determinó que la desviación estándar más alta se encuentra en el acomodo por tallas de almacén, el armado y costura de cuello, la costura de mangas a la sisa, el pegado del cierre y el dobladillo, lo cual indicó que estos datos se encuentran dispersos con respecto a la media, donde la desviación estándar representa el 1.58% del promedio total de los tiempos. Para el establecimiento de los indicadores se creó el mapa del estado actual del VSM, en donde existe un máximo tiempo de ciclo para producir la blusa, la situación ideal es que el Takt Time sea igual o mayor al tiempo de ciclo, como se muestra en el comparativo del Tiempo de ciclo vs Takt time de la gráfica de la Figura 5, en el análisis de éste gráfico se observó que el tiempo de ciclo del maquinado 1, 2 y 3 sobrepasan la línea de tiempo Takt, que indicó que existe un problema de retraso de producción en los 3 procesos, reflejando que el proceso responde muy lentamente a las necesidades que está exigiendo el cliente, generando un nivel de servicio bajo.

Figura 5. Gráfica de tiempo ciclo vs Takt time

Sin embargo, se observó que existen actividades que no agregan valor al proceso, constantes dudas acerca de los procedimientos, falta de pericia en cambios de presentación, desorden, lo cual generó: sobreproducción, mayor porcentaje de defectos, bajo porcentaje de funcionamiento, baja producción, cuellos de botella y entregas tardías de producto al cliente, donde los procesos de maquinado son los menos eficientes del proceso, ya que juntos llevan a cabo el mayor tiempo de producción de la prenda piloto. El resultado refleja un comportamiento indeseable para el sistema de producción, que es donde se tiene un nivel de servicio bajo, después de detectados los problemas críticos en el proceso, se implementó una herramienta llamada sistema de control Kanban. Se realizó una reubicación de las estaciones de trabajo desde el área de costura 1 a 3 y manuales, las cuales se colocaron en forma de U, para evitar zonas y puntos de congestión, facilitar las tareas obteniendo mayor velocidad de movimiento, esto ayudó con la reducción de los tiempos de trabajo. Este análisis se llevó a cabo con la finalidad de comprobar la hipótesis del proyecto. Posterior a la aplicación de la metodología Kanban, se llevó a cabo una nueva medición de tiempos en el área de producción en las diferentes estaciones de trabajo, y se elaboró un concentrado de cálculos Takt donde se encuentra un total de tiempo de ciclo igual al del Takt Time, que indica que el proceso trabaja de manera adecuada y con un tiempo estable de 8 días para entrega del producto al cliente con una diferencia de 1.5 días con respecto a los resultados anteriores. Estos datos sirvieron para la elaboración de un VSM Futuro como se muestra en la Figura 6, donde la cantidad de piezas producidas aumentó, quiere decir que el tiempo de elaboración de la prenda piloto disminuyó, al igual que el *lead time* que disminuyó un 15% lo cual indica que las prendas se entregarán con un tiempo máximo de 8 días, lo cual se observa en el mapa de la cadena de valor.

Figura 6. VSM Futuro

El resultado fue la disminución de tiempo posterior a la aplicación de la metodología Kanban, se suscitó una reducción de tiempos productivos del 3.4% en el proceso, disminuyendo el trabajo innecesario, creando una estandarización de tiempos de actividades y, por lo tanto, una reducción del 40% del producto no conforme, lo que provoca una disminución de tiempo extra y reproceso que evidencia un ahorro de tiempo y dinero a la empresa. El seguimiento de las mejoras se detectó mediante inspecciones diarias por parte de la gerencia de la empresa, así como, de los supervisores a cargo, para verificar que los cambios establecidos se lleven a cabo, se recomendaron reuniones al menos una vez por semana para puntualizar el logro de los objetivos y especificar otros nuevos, es importante la capacitación inquebrantable al personal operativo concientizándolos acerca de la realización de actividades que agreguen valor a su trabajo, sobre todo en el personal de nuevo ingreso, así como la medición firme y constante de los indicadores para verificar el impacto de las mejoras y el éxito de la metodología implementada para el beneficio de la empresa.

Trabajo a futuro

Se propone complementar la metodología Kanban que requiere del seguimiento de las mejoras obtenidas, solicitando inspecciones para verificar que los cambios establecidos se sigan llevando a cabo para mantener la mejora continua, elaborar un manual de procedimientos de puesto como auxiliar de las capacitaciones al personal de nuevo ingreso, así mismo, la implementación de la planificación de los requerimientos de material (MRP), para mantener una planificación adecuada de las actividades, compras y producción final, igualmente se puede implementar la metodología 5's en cada estación de trabajo para mantener orden y evitar condiciones inseguras.

Conclusiones

Lo expuesto anteriormente, permite concluir que la implementación de la metodología basada en herramientas para la mejora de las operaciones de manufactura, disminuyó los tiempos generales en los procesos de producción en al menos un 15.8%, se disminuyeron los cuellos de botella, ya que se marcaron ritmos más ágiles en el proceso de maquinado 1, 2 y 3, evitando confusiones de talla y cantidad de piezas, gracias a la implementación de las tarjetas Kanban y a los contenedores implantados en cada estación de trabajo, logrando un proceso productivo más eficiente. Se redujo en un 3.4% del tiempo de actividades que agregan valor a la producción, generando un proceso más competente y una mejora del *lead time* del 40% logrando un tiempo de 8 días para la entrega del producto terminado, entregando en este tiempo el 84.12% de los pedidos en tiempo y forma al cliente. El trabajo realizado planteó la hipótesis de la disminución de tiempo de producción en al menos un 5% utilizando herramientas de ingeniería industrial, lo cual se pudo comprobar, ya que se demostró que se pudo disminuir en un 6% el tiempo de producción en la elaboración de la prenda piloto (blusa manga cota), que se detectó mediante un estudio de tiempos establecido en un diagrama de flujo de procesos, posterior a la

implementación de la metodología Kanban, por lo cual se pudo comprobar que se cumplieron todos los objetivos planeados en el proyecto.

Agradecimientos

La autora: Gines Palestino Consuelo agradece a CONACYT por el apoyo otorgado para la realización de este proyecto con numero de beca: 1007262, también agradece a la empresa Maquiladora textil Peralta por el apoyo y las facilidades otorgadas para la realización de este Proyecto.

Referencias

1. INEGI. (2020). Conociendo la industria textil y de la confección. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/español/bvinegi/productos/nueva_estructura/702825195649.pdf
2. Gándara, F. (2014). Herramientas de calidad y el trabajo en equipo. *Conciencia tecnológica* (48), (págs. 17-24). Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/944/94432996003.pdf>
3. Rivera, J. (2009). Determinación de tiempos estándares para la industria de la confección, a través del sistema de tiempos predeterminados. Universidad de San Carlos de Guatemala, Ingeniería Mecánica Industrial, Guatemala.
4. Jones, D., & Womack, J. (2013). *Lean Thinking*. España: Gestión 2000.
5. Vilaplana, M. (2017). Mapeo de la cadena de valor o "Value Stream Mapping" (VSM). Obtenido de <http://www.productividadlean.com/2017/10/02/389/>
6. Díaz, A. (2016). Modelo de simulación para evaluar la metodología kanban en el proceso de fabricación de puertas sencillas en una empresa de la ciudad de Barranquillas. Barranquilla: Universidad de la Costa.